

A FISIOTERAPIA NA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA NO PRÉ-PARTO: A IMPORTÂNCIA DAS TÉCNICAS PARA O ALÍVIO DA DOR

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 16/11/2023](#)

PHYSIOTHERAPY IN HUMANIZED PRE-DELIVERY CARE: THE IMPORTANCE OF TECHNIQUES FOR PAIN RELIEF

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10142087

Leidiane Maria Nascimento Colares – Up20130585¹

Lívia Débora De Castro Araújo – Up20127467²

Luciana De Oliveira Farias – Up20123384³

Orientador: Prof. Esp. Felipe Eden Souza de Oliveira⁴

RESUMO

O parto é o momento mais aguardado pela gestante e familiares e cercado de sentimentos e sensações que acompanham a mulher até o nascimento do bebê. Assim, o objetivo da pesquisa é apontar a importância do fisioterapeuta na fase de pré-parto e no intraparto e os benefícios das técnicas e condutas para promover a redução da dor e desconfortos. Esse estudo, de natureza qualitativa, trata-se de uma Revisão Bibliográfica, no qual foram escolhidos 20 artigos de relevância sobre o assunto. Os resultados apontaram a importância do profissional

no acompanhamento do trabalho de parto, pois possui competência técnica para dar suporte e incentivar um parto mais ativo e humanizado, garantido a segurança e bem-estar de mãe e filho.

INTRODUÇÃO

O parto representa um marco na vida da mulher e é uma experiência repleta de sentimentos. Durante a gestação, são criadas muitas expectativas e ansiedade pela chegada do bebê e o parto é a concretização de tudo o que foi idealizado durante esse período³.

O parto é influenciado por diversos fatores, tais como a preparação no pré natal, as expectativas criadas e os procedimentos obstétricos. Ao dar entrada em uma maternidade a gestante traz consigo também os temores desse momento, que incluem a morte, incisão, o pós-parto e o maior temor de todos: a dor¹.

Nesse momento a parturiente busca por acolhimento já que possui um aumento doloroso em situações de tensão, medo, estresse, solidão, a permanência em um ambiente estranho, falta de conhecimento sobre o processo do parto e desamparo afetivo e social. Em contrapartida, o acesso às informações corretas, o relaxamento, sentir-se ativa, a confiança, promovem a redução na sua percepção de dor e melhoram a sua qualidade de vida no pré-parto⁶.

Os métodos não farmacológicos vêm sendo utilizados como opção para substituir analgésicos e anestésicos no decorrer do trabalho de parto com a implantação de programas multidisciplinares que têm como objetivo proporcionar benefícios à parturiente, bem como diminuir os sintomas de dor e desconforto, controlar a ansiedade, do tempo de trabalho de parto, promover o bem-estar e o equilíbrio físico-psíquico da parturiente⁹.

O fisioterapeuta integra a equipe e tem uma grande função tanto no pré-parto quanto no parto, pois avalia e monitora as alterações fisiológicas e

patológicas e promove o bem-estar da mãe e do bebê nesse momento importante e propicia à gestante viver esse momento com mais saúde e maior qualidade de vida¹⁰.

Isto para atender o Programa Nacional de Humanização do Parto do Ministério da Saúde lançado no ano 2000 que formalizou as iniciativas que já vinham sendo implantadas nas unidades hospitalares, no sentido de tornar a atenção menos intervencionista e a participação da parturiente mais ativa no processo do parto¹.

JUSTIFICATIVA

A Resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) nº 401 de 18 de agosto de 2011 disciplinou a especialidade de profissional de fisioterapia da na saúde da mulher, estabelecendo as competências do fisioterapeuta nessa área de atuação, com destaque para a prescrição e aplicação de recursos e técnicas fisioterapêuticas de analgesia durante o trabalho de parto, bem como as orientações posturais.

Apesar dessa área se encontrar em expansão, a presença do fisioterapeuta ainda não está bem difundida, além de que são poucas as unidades hospitalares que oferecem esta modalidade de atendimento com vistas à humanização e acolhimento da parturiente, atendendo as suas necessidades e respeitando a sua individualidade.

Com a comprovação da eficácia das técnicas e recursos fisioterapêuticos no pré-parto e dos seus benefícios por meio das evidências científicas, é necessário que essa área de atuação seja mais reconhecida e analisada pelos formados e formando em fisioterapia, justificando assim, a necessidade da pesquisa.

OBJETIVOS

GERAL:

- Apontar a importância do fisioterapeuta na fase de pré-parto e no intraparto e os benefícios das técnicas e condutas para promover a redução da dor e desconfortos.

ESPECÍFICOS:

- Descrever a fase do trabalho de parto e a sua evolução até o parto; Identificar as técnicas fisioterapêuticas utilizadas no pré-parto e suas contribuições no alívio da dor;
- Analisar o papel do fisioterapeuta no suporte físico e emocional à gestante em trabalho de parto no contexto de assistência humanizada.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1 O PARTO

Até o final do XVII os partos eram realizados por parteiras, também chamadas comadres ou doulas, que possuíam muita experiência e conhecimento em partos que eram feitos na sua residência ou na residência da gestante. As parteiras acompanhavam as mulheres em toda a gestação, parto e pós-parto, da saúde da mulher e do bebê de uma maneira geral e eram pessoas de muita confiança das mulheres².

Essa prática permaneceu até por volta de 1940, quando os partos passaram a ser realizados em hospitais, o que contribuiu para a diminuição da mortalidade materna e de natimortos. O que antes era um ato natural e familiar, passou a ser um ato médico privativo, que tirou o protagonismo da gestante nesse processo e as parteiras passaram a ocupar o segundo plano⁶.

O parto é a finalização da gestação, é o momento em que o bebê deixa o útero da mãe e pode ocorrer de várias formas e há diversos fatores que influenciam na escolha do parto, sendo que os partos mais comuns são o parto normal e o parto cesárea⁸.

O primeiro tem início espontâneo, natural, pode ocorrer a qualquer hora, com dilatação e contração uterina e expulsão do feto e pode durar até doze horas. Já a cesárea é um procedimento cirúrgico com uso de anestesia raquidiana e corte no abdome, ultrapassando camadas até alcançar o útero para retirar o bebê, pode ser marcada convenientemente e dura aproximadamente vinte minutos¹⁰.

Ao chegar na maternidade a gestante se depara com um ambiente estranho, com pessoas desconhecidas e na maioria das vezes não sabe o que acontecerá daquele momento em diante. O trabalho de parto tem início espontâneo entre a 37^a e 40^a semana de gestação ocorre em três fases distintas

A primeira fase é dividida em latente, ativa e transição, sendo que na primeira se iniciam as primeiras contrações irregulares e é caracterizada pela dilatação gradual do colo do útero até cinco centímetros. Na fase ativa a dilatação é superior a cinco centímetros a dilatação pode chegar a seis centímetros e a mulher começa a ter contrações regulares, mais frequentes e dolorosas¹.

A fase de transição é a fase final da primeira fase do trabalho de parto em que as contrações se tornam mais fortes e próxima uma da outra, o colo do útero atinge de oito a dez centímetros. Essa fase é considerada a mais intensa e mais desafiadora para a mulher em decorrência da dor¹⁰.

A segunda fase é denominada período expulsivo em que ocorre a dilatação total do colo do útero e pode durar de duas a três horas e é nesse período que o bebê vai nascer. Já o período de dequitação é a saída da placenta e geralmente tem duração aproximada de uma hora⁶.

Tanto a gestação quanto o parto são influenciados por hormônios produzidos no corpo da mulher. Em conjunto com o útero, o cérebro é o órgão mais ativo nesse processo, pois é ele quem controla todo o sistema hormonal que atua nos níveis físico, emocional e comportamental.

A contração uterina é controlada por dois hormônios que agem em momentos distintos na gestação: a progesterona age durante toda a gestação para inibir a contração uterina, evitando assim o nascimento prematuro e o estrogênio que estimula as contrações uterinas no final da gravidez².

Além do estrogênio, outros hormônios estão envolvidos diretamente no processo do parto, sendo eles a ocitocina que auxilia na contratilidade uterina, principalmente no período expulsivo, as prostaglandinas que são liberadas pelo útero quando este é estimulado pelo estrogênio e o Hormônio Liberador da Corticotrofina que promovem a contração uterina².

1.1 A DOR NO PARTO

Conforme mencionado anteriormente, há diversos fatores que influenciam na escolha do tipo de parto e entre esses fatores a dor da expulsão do bebê é o fator mais comum⁵. É importante destacar que o medo do parto não se refere apenas a dor, mas também à morte.

Muitas gestantes acabam tornando o parto um momento negativo, um motivo a isso é a preocupação com a dor, principalmente com a dor do momento da expulsão. O parto com dor seria considerado uma má experiência, já que a crença popular relata que o que é bom não inclui dor.⁶

O parto é um momento esperado e com significados construídos e reconstruídos dinamicamente na cultura em que estão inseridas e conforme as experiências vivenciadas e ao mesmo tempo, é um momento temido em razão de não saber o que pode vir a acontecer⁵.

Historicamente, em diversas culturas e grupos sociais, as vivências do trabalho de parto e parto têm sido associadas a termos como agonia, provação, medo, terror, sofrimento, morte. o medo da dor durante o trabalho de parto e parto como um dos aspectos que influenciam a incidência de cesáreas, na medida em que a dor é tida como algo insuportável por muitas mulheres que – juntamente com a ideia de que o parto normal pode trazer riscos para o feto ou mesmo provocar lesões anatômicas e fisiológicas – causa grande temor.²

As gestantes criam expectativas em relação ao parto com base em experiências anteriores por meio de relatos de terceiros e de informações de pessoas leigas. As evidências apontam que a ansiedade e o medo aumentam a dor significativamente no pré-parto e no parto e, se associado a sentimentos, pensamento, agem como mobilizadores da dor, ou seja, mente e corpo são indissociáveis⁵.

A dor também está pelos mecanismos mecânicos do parto, a ocitocina que atua no período expulsivo provoca distensão dos órgãos da musculatura lisa, que pode ser causada por movimentos fetais ou rompimento das membranas que irritam o colo uterino e afetam as regiões sensoriais terminais⁶.

A dor é mais que um processo fisiológico, ela é complexa e subjetiva, entretanto, a biomedicina não tem essa mesma concepção, pois privilegia as manifestações orgânicas, quantificáveis e universais. Isto pode ser percebido no momento do parto, quando as subjetividades da parturiente são desconsideradas na maioria das vezes pela equipe⁹.

O que se espera é que esta se “comporte bem” diante da dor, o que inclui obediência às ordens, acato aos conselhos da equipe, não se desesperar e não gritar e em caso de “mau comportamento”, podem ser ignoradas pela equipe ou submetidas à violência verbal e obstétrica¹.

1.2 ASSISTÊNCIA HUMANIZADA

A promulgação da Constituição Federal em (1988) redemocratizou a saúde no Brasil e em 1990 a Lei nº 8.080/1990 em seu Art. 2º que a saúde é um direito fundamental sendo dever do Estado prover as condições ao seu pleno exercício. Isto representa um marco histórico na política de assistência à saúde e serviu de base de sustentação para o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN) regulamentado no ano 2000 por meio da Portaria Nº 569/GM/2000 com o objetivo de introduzir uma nova cultura na assistência à saúde de gestante e RN no país⁶. Seu Art. 2º estabelece que:

a – toda gestante tem direito ao acesso a atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério;

b – toda gestante tem direito ao acompanhamento pré-natal adequado de acordo com os princípios gerais e condições estabelecidas no Anexo I desta Portaria;

c – toda gestante tem direito de saber e ter assegurado o acesso à maternidade em que será atendida no momento do parto;

d – toda gestante tem direito à assistência ao parto e ao puerpério e que esta seja realizada de forma humanizada e segura, de acordo com os princípios gerais e condições estabelecidas no Anexo II desta Portaria;

e – todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal de forma humanizada e segura;
f – as autoridades sanitárias dos âmbitos federal, estadual e municipal são responsáveis pela garantia dos direitos enunciados nas alíneas acima¹¹.

Essa Portaria determina ainda os princípios gerais e as condições para o adequado acompanhamento do pré-natal e todos os exames laboratoriais que devem ser realizados pela gestante. O documento assegura ainda a humanização da assistência obstétrica e neonatal para o acompanhamento adequado do parto e do puerpério¹².

A humanização na saúde significa valorizar os diferentes sujeitos implicados no processo de assistência: usuários, profissionais e gestores. Enquanto política pública, a humanização deve criar espaços de construção e troca de saberes, investindo nos modos de trabalhar em equipe e inclui lidar com necessidades, desejos e interesses destes diferentes atores⁹.

Nesse contexto, a humanização na saúde significa comprometer-se em ofertar cuidados que aliam o uso da melhor tecnologia, acolhimento, ética e respeito ao usuário. A humanização está acumulada aos direitos humanos, um princípio que deve ser aplicado em todos os aspectos de cuidado⁶.

Na assistência humanizada a parturiente participa ativamente de todo o processo e tem a sua autonomia preservada, ou seja, a faz protagonista do próprio parto. A prática assistencial é voltada para a valorização, orientação, compreensão, apoio psicológico, com respeito ao seu tempo e aplicação de técnicas de relaxamento e alívio da dor¹².

1.3 A FISIOTERAPIA NO PRÉ-PARTO E PARTO

Os programas multidisciplinares de assistência ao parto estão sendo implantados com o objetivo de proporcionar à parturiente bem-estar e equilíbrio psicológico e físico. Entre os integrantes da equipe está o fisioterapeuta, que atua na avaliação e na monitoria das alterações físicas e fisiológicas com foco na manutenção do bem-estar da mãe e do bebê em todas as etapas do trabalho de parto.

A Fisioterapia obstétrica tem um importante papel a desempenhar durante o trabalho de parto, diminuindo desconfortos e prevenindo complicações. A Fisioterapia obstétrica exerce um papel acolhedor, dando à parturiente suporte físico e emocional⁸.

O fisioterapeuta acompanha a parturiente durante o trabalho de parto com tecnologias não farmacológicas, estimulando a dilatação, auxiliando no controle da dor durante as contrações por meio da mobilização, coordenação respiratória e na flexibilização, podendo ainda acompanhar a equipe durante o parto¹³.

Ao longo do trabalho de parto, o fisioterapeuta desempenha um papel importante, pois a parturiente necessita de mobilidade pélvica e usa a musculatura do abdômen, diafragma respiratório e períneo intensamente. Ao aplicar técnicas respiratórias o profissional evita que a mãe tenha fadiga durante o parto, o treino de expulsão propicia segura para participar do parto e as técnicas de relaxamento reduzem a tensão e a dor.

Durante o pré-parto, é essencial o fisioterapeuta assistir a parturiente, procurando manter o corpo

móvel e ajudando a coordenar a ação da musculatura e incentivando movimentos funcionais para cada fase da dilatação. Conseqüentemente, além da redução do número de cesáreas, os exercícios estimulam a diminuição da dor e a duração do trabalho de parto³.

O profissional está habilitado na área da saúde e a sua atuação é reconhecida e regulamentada pelo Decreto de Lei nº 9381/1969, Lei nº 6316/1975 que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional Decreto nº 9640/1984 e Lei nº 8856/1994 define sua atuação reconhecida podendo aplicar seus conhecimentos e exercê-la em hospitais, sala de pré-parto, parto e puerpério.

1.4 A FISIOTERAPIA NO PRÉ-PARTO E PARTO

O fisioterapeuta compreende todos os movimentos do corpo e no momento do pré-parto trabalha todos os movimentos e articulações do corpo e prepara a parturiente para o parto utilizando condutas não invasivas, contribuindo para o processo de dilatação⁹.

Entre as condutas humanizadas mais executadas e que preparam a pacientes para o parto estão o banho quente, a deambulação, cinesioterapia, massagem terapêutica, exercícios com bola suíça, técnicas respiratórias e massagem terapêutica. Cabe ressaltar que é a paciente quem decide qual técnica será aplicada e receberá o protocolo de atendimento conforme a sua aceitação e capacidade de realizar os exercícios⁸.

1.4.1 Banho quente

O banho quente, seja por aspersão ou imersão, por meio da estimulação cutânea de calor superficial que somada ao tempo de aplicação e intensidade proporciona efeitos sistêmicos que contribuem para a redução do quadro álgico, da ansiedade e promove o relaxamento.

Essa técnica não interfere na progressão do trabalho de parto, ao contrário, a água sobre as costas quente restringe a sensibilidade dolorosa, principalmente na região lombar que é apontada como maior queixa das parturientes no trabalho de parto, causada pela apresentação posterior da cabeça do feto.

A água deve estar aquecida a uma temperatura de 37°C a 38°C e o jato deve ser direcionado para a região lombar, abdominal ou lombo-sacra onde a gestante deve permanecer por pelo menos vinte minutos em pé ou sentada para aliviar a dor e reduzir o desconforto causado pelas contrações¹³.

1.4.2 Deambulação

A deambulação assumida pela gestante e com a ajuda do fisioterapeuta vem ganhando destaque no parto humanizado e proporciona muitos benefícios no trabalho de parto em razão da melhora na circulação uterina, propiciando uma eficiência maior na função contrátil das fibras musculares, e a gravidade exercida durante a deambulação faz com que o movimento pélvico reduza o tempo de trabalho de parto na primeira etapa. Essa redução é atribuída à melhora na contratilidade uterina e a necessidade menor do uso da ocitocina e analgesia¹³.

Ao se manter em posição vertical em deambulação, a paciente previne a oclusão da veia cava ou da aorta, localizadas entre a coluna vertebral e o útero, bem como diminui o risco de sofrimento fetal ao assegurar os intercâmbios materno-fetal placentários por um período maior¹⁴.

1.4.3 Cinesioterapia

Cinesio significa movimento e a cinesioterapia é uma técnica aplicada que tem como base os conhecimentos em anatomia, fisiologia e biomecânica que utiliza o movimento ou exercício para tratar as diversas situações de desconforto, englobando exercícios em músculos hipotônicos, estressados e atrofiados que melhora a capacidade funcional e promove a amplitude do movimento¹.

A cinesioterapia no pré-parto tem como objetivos aliviar a dor, fortalecer o assoalho pélvico para sustentar o útero, prevenir patologias, promover relaxamento e auxiliar na dilatação do colo uterino. O fisioterapeuta trabalha para melhorar a força, postura e sustentação do corpo da parturiente, proporcionando adaptações biomecânicas, controle do estresse muscular e alívio das dores lombares e pélvicas e dessa forma é possível que a parturiente tenha um parto mais humanizado e menos traumático¹².

1.4.4 Massagem terapêutica

A massagem durante o trabalho de parto proporciona alívio da dor, relaxamento e diminuição do estresse emocional e pode ser realizada com técnicas de deslizamentos superficiais e suaves, amassamento ou pinçamento nos membros superiores e inferiores, na região dorsal na região lombo-sacra no nível entre T10 e L2¹⁵.

O ato de massagear as costas utilizando cremes ou óleos com a gestante sentada ou deitada em decúbito lateral esquerdo nos intervalos entre as contrações é útil no controle da dor e mais eficiente do que várias tentativas em mudança de posição durante o primeiro estágio de trabalho de parto. Ao utilizar essa técnica simples e barata, o fisioterapeuta contribui para que a mãe sinta menos dor e ameniza o seu sofrimento¹⁷.

1.4.5 Bola Suíça

A bola suíça é usada pelo fisioterapeuta para trabalhar a movimentação pélvica, auxiliar na correção postural, alongamento, relaxamento e fortalecimento da musculatura, para facilitar a expulsão do bebê. Ajuda a facilitar a adoção da postura vertical da parturiente, proporcionando a mobilidade pélvica, aliviando o desconforto pélvico¹².

A utilização da bola suíça é bem aceita pelas parturientes, pois promove o bem estar, produz melhoras nas contrações uterinas e reduz o tempo de trabalho de parto. Esse recurso, além de ter um baixo custo financeiro, corrige a postura e fortalece a musculatura do assoalho pélvico, principalmente os músculos levantadores do ânus e pubococcígeo e da fásia da pelve, o que amplia a pelve e facilita a expulsão do bebê⁴.

1.4.6 Exercícios respiratórios

A respiração é imprescindível durante o trabalho de parto e os exercícios respiratórios envolvem a distensão do abdômen durante a inspiração e a contração do abdômen durante a expiração que auxiliam na redução da ansiedade e promove o relaxamento⁸.

No trabalho de parto são utilizadas as técnicas de respiração torácica no momento das contrações para favorecer a oxigenação ao promover maior expansão torácica e a respiração abdominal deve ser utilizada no intervalo das contrações para promover o relaxamento da parturiente¹⁴.

Na hora do parto, a literatura recomenda que a parturiente realize movimentos respiratórios lentos, associados a um freio-labial lento e progressivo, que ajuda a criar uma pressão externa no abdômen e modular o tônus, auxiliando no momento da força para a expulsão do feto¹⁶.

1.4.7 Eletroestimulação nervosa transcutânea (TENS)

A TENS é uma medida não farmacológica, não invasiva, segura e de baixo custo que envia impulsos elétricos por meio de eletrodos posicionados na

região vertebral (T10 e L1) e na região do canal de parto e assoalho pélvico (S2 e S4). Esses impulsos são de fácil aplicação e inibem a transmissão dos impulsos dolorosos, proporcionando analgesia e estimulando a liberação de opioides endógenos, como a endorfina, para aliviar a sensação dolorosa¹⁰.

Deve ser utilizada durante o trabalho de parto para reduzir a dor e retardar o uso de fármacos e seus efeitos. A literatura diverge sobre os parâmetros de frequência a serem utilizados, mas sugerem de 80 a 100Hz e pulso de 75 a 100µs com intensidade de acordo com a sensibilidade da parturiente¹⁸.

MÉTODO

Optou-se por uma revisão bibliográfica, pois “trata-se do levantamento de toda a bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto [...]”, numa abordagem qualitativa. Este tipo de pesquisa é fundamentado em diversos procedimentos metodológicos: escolha do tema, localização, seleção, leitura, fichamento, organização, resumo, análise e interpretação e redação¹⁹.

Foram realizadas buscas no banco de dados da Scielo, Medline, Pubmed, BVsalud, Lilacs e Google Acadêmico para encontrar pesquisas que abordaram o tema no período de 2018 a 2022 e os resultados retornaram 356 publicações.

Na sequência, foi realizada a leitura do resumo das pesquisas para verificar se atendiam às necessidades do estudo. Para a seleção das publicações, foram aplicados os critérios de inclusão: textos integrais, monografias, texto em língua portuguesa, com acesso livre e que tratavam exclusivamente fisioterapia no pré-parto e parto humanizado.

Os critérios de exclusão aplicados foram: textos parciais, em língua estrangeira, com acesso indisponível, as publicações duplicadas, que continham apenas resumo, artigos em língua estrangeira, apenas capítulos de monografias, dissertações e teses pesquisas publicadas anteriormente a 2018. Após leitura das publicações, foram selecionadas 10 e excluídas 346 publicações. Foi realizado um resumo dos artigos e do tópico resultados e discussão e ainda, foi feita a seleção das citações diretas a serem utilizadas na pesquisa.

RESULTADOS

AUTOR/ANO	TÍTULO	METODOLOGIA
1. SOUZA, SR. et al./2018	A gestante no pré-parto: a fisioterapia traz benefícios?	Experimental
2. LIMA. LO.; et al./2022	Intervenção fisioterapêutica no parto humanizado	Revisão
3. TENORIO. STS/2021	Abordagem fisioterapêutica na saúde da mulher direcionada ao pré-parto	Estudo de caso
4. TAVARES, SC.; TEIXEIRA CMPP./2022	Atuação da fisioterapia durante o trabalho de parto humanizado	Coorte
5. SOUZA. NM.; NICIDA. DP./2019	A atuação da fisioterapia obstétrica: revisão de literatura	Revisão

6. BASAGLIA. C.; et al./2020	Atuação do fisioterapeuta no trabalho de parto humanizado	Relato de caso
7. ARRUDA. SMC.; et al./2020	Abordagem fisioterapêutica no pré parto: uma revisão integrativa	Revisão
8. CRUZ. C.B da; et al./2020	Recursos fisioterapêuticos aplicados no trabalho de parto natural humanizado: uma revisão bibliográfica	Revisão
9. COELHO. KC;et al./2018	Métodos não farmacológicos para alívio da dor durante trabalho de parto	Experimenta
10. BRITO, M. dos S. et al./2019	A importância da atuação da fisioterapia no parto humanizado: uma revisão sistêmica	Pesquisa de Campo

Fonte: Os Autores (2023)

FLUXOGRAMA

DISCUSSÃO

O foco da pesquisa é a assistência fisioterapêutica humanizada voltada para o pré-parto que contribui para tornar o processo de parturição mais natural, ativo e satisfatório onde o fisioterapeuta exerce um papel acolhedor e oferece suporte físico e emocional à parturiente⁸.

A dor no trabalho de parto e no parto é apontada como o medo principal das gestantes e uma das queixas principais das parturientes, seguida pelo desconforto. Para minimizar os desconfortos e aliviar o quadro algico, o fisioterapeuta integra a equipe multidisciplinar de assistência à mãe e bebê em que reúne seus conhecimentos para aplicar técnicas não farmacológicas e não invasivas para auxiliar e orientar a parturiente no pré-parto¹⁶.

A cinesioterapia se mostrou eficaz no alívio da dor e dos desconfortos, e se apresenta como uma técnica que promove a consciência corporal e direciona os movimentos para a hora do parto. As parturientes submetidas a essa técnica tiveram resultados satisfatórios na evolução do trabalho de parto¹⁰.

A TENS reduz significativamente a intensidade da dor e dos desconfortos durante o trabalho de parto e o suporte oferecido pelo fisioterapeuta ajuda a paciente a lidar com as contrações com pouco ou nenhum uso de fármaco, tornando a participação da mãe mais ativa e as etapas do trabalho de parto mais humanizado⁹.

No decurso do trabalho de parto, a água morna alivia a dor lombar e promove o relaxamento muscular nas parturientes sem provocar efeitos indesejados no perfil biofísico do bebê. Essa técnica também é bem aceita pelas parturientes e, se associada ao uso da bola suíça e da massagem, melhora os resultados e garante o bem-estar e conforto da paciente^{18,13}.

Os exercícios respiratórios também apresentam efeitos positivos no pré-parto, pois ajudam as gestantes no controle da dor, na redução do estresse e a lidar com as contrações. As orientações do fisioterapeuta sobre a respiração correta ajudam a aliviar o fundo uterino e favorece a oxigenação que resultam em tranquilidade e relaxamento⁸.

A deambulação, em conjunto com outras técnicas fisioterapêuticas, também resulta em efeitos positivos para a parturiente, assim como a massagem terapêutica. Ocorre que mesmo com tantos benefícios comprovados da assistência do fisioterapeuta para humanizar o pré-parto, a importância do profissional na obstetrícia dos centros hospitalares não é reconhecida^{3,14}.

Essa crítica também foi observada em outros três artigos que apresentaram os resultados dos efeitos da intervenção fisioterapêutica às parturientes e destacaram a importância do profissional no

acompanhamento do trabalho de parto, sendo necessário propagar as estratégias da fisioterapia nesse processo, pois o profissional possui competência técnica para dar suporte e incentivar um parto mais ativo e humanizado, garantido a segurança e bem-estar de mãe e filho ao observar os limites fisiológicos^{1,12,3}.

CONCLUSÃO

A pesquisa conseguiu alcançar seus objetivos de apontar a importância do fisioterapeuta na humanização do trabalho de parto, bem como apontar as técnicas que podem ser utilizadas para aliviar a dor e promover o bem-estar físico e psicológico da parturiente.

Esse momento tão importante na vida da mulher não pode ser marcado como um evento negativo e sofrível e por essa razão, é preciso o acompanhamento do fisioterapeuta, um profissional acolhedor que utiliza o seu conhecimento para oferecer conforto, segurança e prepará-la para o parto com recursos de baixo custo e de fácil utilização para que a mesma seja protagonista da chegada do seu bebê.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. LIMA. LO.; et al. **Intervenção fisioterapêutica no parto humanizado.** Research, Society and Development, v 11, n 6, 2022. Disponível em <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/28880/25064>
2. TOSTES. NA.; SEIDL. EMF. **Expectativas de Gestantes sobre o Parto e suas Percepções acerca da Preparação para o Parto.** Trends in Psychology / Temas em Psicologia – 2016, Vol. 24, nº 2, 681-693. Disponível em <https://www.redalyc.org/pdf/5137/513754278015.pdf>
3. SOUZA, SR.; et al. **A gestante no pré-parto: a fisioterapia traz benefícios?** Scire Salutis, v.8, n.2, p.104-114, 2018. Disponível em <https://www.sustenere.co/index.php/sciresalutis/article/view/CBPC2236-9600.2018.002.0011/1283>

4. LIMA. EGS; et al. **Intervenções fisioterapêuticas para os músculos do assoalho pélvico no preparo para o parto: revisão da literatura e proposta de manual de orientação.** Fisioterapia Brasil 2021;22(2):216-229, 2021. Disponível em <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1284162>

5. LOPES. RCS.; DONELLI. TS. **O Antes e o Depois: Expectativas e Experiências de Mães sobre o Parto. Psicologia: Reflexão e Crítica**, 2015, 18(2), pp.247-254. Disponível em <https://www.scielo.br/j/prc/a/MTBGL85GcSBfBc5SpJy4xBG/abstract/?lang=pt>

6. SILVANI. CMB. **Parto humanizado: uma revisão bibliográfica.** TCC. Universidade Federal do Rio Grande do Sul., 2010.

7. MARCELINO TC, LANUEZ FV. **Abordagem fisioterapêutica na massagem perineal no pré-parto.** ConScientiae Saúde, vol. 8, núm. 2, 2009, pp. 339-344. Disponível em <https://www.redalyc.org/pdf/929/92912014023.pdf>

8. SOUZA. NM.; NICIDA. DP. **A atuação da fisioterapia obstétrica: revisão de literatura.** Revista Saúde e Desenvolvimento vol.13, n.15, 2019. Disponível em <file:///C:/Users/drica/Downloads/911-Texto%20do%20artigo-3322-3714-10-20200203.pdf>

9. TENORIO. STS. **Abordagem fisioterapêutica na saúde da mulher direcionada ao pré-parto.** TCC. Faculdade UNIRB Arapiraca. 2021. Disponível em <http://dspace.unirb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/289>

10. TAVARES, SC.; TEIXEIRA CMPP. **Atuação da fisioterapia durante o trabalho de parto humanizado.** Revista Faculdades do Saber, 08 (16), 1666-1676. 2022. Disponível em <https://rfs.emnuvens.com.br/rfs/article/view/205/149>

11. Brasil. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 569 de 1º de junho de 2000**. Brasília. 2000. Disponível em:
https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000_rep.html
12. BASAGLIA. C.; et al. **Atuação do fisioterapeuta no trabalho de parto humanizado**. TCC. Faculdades Integradas de Fernandópolis, FIFE. 2020. Disponível em:
https://www.fef.br/upload_arquivos/geral/arq_60f7034de9a43.pdf
13. COELHO. KC; et al. **Métodos não farmacológicos para alívio da dor durante trabalho de parto**. Revista científica de enfermagem, São Paulo, v. 8, n. 22, p. 14-21, 2018. Disponível em:
<https://www.recien.com.br/index.php/Recien/article/view/244/pdf>
14. ARRUDA. SMC.; et al. **Abordagem fisioterapêutica no pré parto: uma revisão integrativa**. II Congresso Brasileiro de Ciências da Saúde. 2020. Disponível em <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/29013>
15. REIS. DN. **Os benefícios da massagem no trabalho de parto**. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v 15, n 8. Disponível em
<https://doi.org/10.25248/reas.e10818.2022>
16. CRUZ. C.B da; et al. **Recursos fisioterapêuticos aplicados no trabalho de parto natural humanizado: uma revisão bibliográfica**. Revista Eletrônica Acervo Saúde. 2020. Disponível em:
<https://doi.org/10.25248/reas.e2731.2020>
17. OLIVEIRA, A. C. M.; SANTANA, P. C. **A importância da assistência fisioterapêutica prestada a parturiente durante o parto**. Revista científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente, Ariquemes, v. 10, n. 1, p. 157-167, jan./jun. 2019. Disponível em:
[https://revista.unifaema.edu.br/index.php/Revista FAEMA/article/view/756/781](https://revista.unifaema.edu.br/index.php/Revista_FAEMA/article/view/756/781)

18. BRITO, M. dos S. et al. **A importância da atuação da fisioterapia no parto humanizado: uma revisão sistêmica.** Revista brasileira de saúde funcional, Cachoeira, v. 7, n. 1, p. 75-84, abr. 2019. Disponível em: <https://adventista.emnuvens.com.br/RBSF/article/view/1048>

19. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos da metodologia de pesquisa científica.** procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório publicações e trabalhos científicos. 8ª ed. Editora Atlas. São Paulo. 2017.

20. Guyton & Hall. **Tratado de Fisiologia Médica.** 13ª ed. GEN Guanabara Koogan. 2017.

¹FAMETRO; Docente do Curso de Fisioterapia na Universidade Paulista (UNIP);

²Graduando do Curso de Fisioterapia da Universidade Paulista (UNIP);

³Graduando do Curso de Fisioterapia da Universidade Paulista (UNIP);

⁴Graduando do Curso de Fisioterapia da Universidade Paulista (UNIP);⁴Especialista em Ortopedia e Traumatologia com ênfase em terapias manuais por Bio cursos pela

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil